

PEDAGOGIK MAHORAT

6
2025

PEDAGOGIK MAHORAT

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal

6-son (2025-yil, iyun)

Jurnal 2001-yildan chiqa boshlagan

Buxoro – 2025

PEDAGOGIK MAHORAT

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal

2025, № 6

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrda qarori bilan **pedagogika** va **psixologiya** fanlari bo‘yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo‘lgan zaruriy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

Jurnal 2001-yilda tashkil etilgan.

Jurnal 1 yilda 12 marta chiqadi.

Jurnal O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasi tomonidan 2016-yil 22-fevral № 05-072-sonli guvohnoma bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Buxoro davlat universiteti

Tahririyat manzili: 200117, O‘zbekiston Respublikasi, Buxoro shahri Muhammad Iqbol ko‘chasi, 11-uy.
Elektron manzil: nashriyot_buxdu@buxdu.uz

TAHRIR HAY’ATI:

Bosh muharrir: Adizov Baxtiyor Rahmonovich – pedagogika fanlari doktori, professor

Mas’ul kotib: Sayfullayeva Nigora Zakiraliyevna – pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Xamidov Obidjon Xafizovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Begimqulov Uzoqboy Shoyimqulovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Navro‘z-zoda Baxtiyor Nigmatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ibragimov Xolboy Ibragimovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Rasulov To‘lqin Husenovich, fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor

Yanakiyeva Yelka Kirilova, pedagogika fanlari doktori, professor (N. Rilski nomidagi Janubiy-G‘arbiy Universitet, Bolgariya)

Andriyenko Yelena Vasilyevna pedagogika fanlari doktori, professor (Novosibirsk davlat pedagogika universiteti Fizika, matematika, axborot va texnologiya ta‘limi instituti, Novosibirsk, Rossiya)

Romm Tatyana Aleksandrovna pedagogika fanlari doktori, professor (Novosibirsk davlat pedagogika universiteti Tarix, gumanitar va ijtimoiy ta‘lim instituti, Novosibirsk, Rossiya)

Chudakova Vera Petrovna, psixologiya fanlari nomzodi (Ukraina pedagogika fanlari milliy akademiyasi, Ukraina)

Zotova Firuza Raxmatullova, pedagogika fanlari doktori, professor (Volgabo‘yi davlat jismoniy tarbiya, sport va turizm universiteti, Rossiya)

Hamroyev Alijon Ro‘ziqulovich – pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Qahhorov Siddiq Qahhorovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Mahmudova Muyassar, pedagogika fanlari doktori, professor

Kozlov Vladimir Vasilyevich, psixologiya fanlari doktori, professor (Yaroslavl davlat universiteti, Rossiya)

Tadjixodjayev Zokirxo‘ja Abdusattorovich, texnika fanlari doktori, professor

Amonov Muxtor Raxmatovich, texnika fanlari doktori, professor

O‘rayeva Darmonoy Saidjonovna, filologiya fanlari doktori, professor

Durdiyev Durdimurod Qalandarovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Mahmudov Nosir Mahmudovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Olimov Shirinboy Sharofovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Chariyev Irgash To‘rayevich, pedagogika fanlari doktori, professor

Qiyamov Nishon Sodiqovich, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Ro‘ziyeva Dilnoza Isomjonovna, pedagogika fanlari doktori, professor

Qurbonova Gulnoz Negmatovna, pedagogika fanlari doktori (DSc)

To‘xsanov Qahramon Rahimboyevich, filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Nazarov Akmal Mardonovich, psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Dilova Nargiza Gaybullayevna, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Jumayev Rustam G‘aniyevich, siyosiy fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Abdullayev Mehriddin Junaydulloyevich, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Sattorov Anvar Ergashovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Nurulloev Firuz No‘monjonovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Navruz-Zoda Layli Baxtiyorovna, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Fayziyeva Umida Asadovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Xalikova Umida Mirovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

MUNDARIJA

	Familiya I.Sh.	Mavzu	Bet
SAN’AT			
	<i>SOLIYEV Ozodbek Rahmatovich</i>	Tasviriy san’at tarixi fanini o’qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning dolzarbligi	8
	<i>AZIMOVA Muxayyo Baratovna</i>	Kashtachilik san’ati tarixi	12
	<i>BOYMURODOVA Rayxon Azamadovna</i>	Milliy hunarmandchilikning spektral-variativ kompetensiyalarini rivojlantirishning usul va metodlari	17
	<i>MAMUROV Abdusalom Anvarovich</i>	Badiiy kulolchilikda mayda plastikada ishlashning muhim ahamiyati	21
	<i>OSTONOVA Gulshod Razzoqovna</i>	Tasviriy san’at asarlari o’quvchilar tomonidan idrok va tasavvur etilishining pedagogik-psixologik muammolari	26
	<i>QURBONOVA Barchinoy Mirzahamdovna</i>	O’zbekiston kulolchilik maktablari va ularning o’ziga xos xususiyatlari	30
	<i>SOLIYEV Ozodbek Rahmatovich</i>	Tasviriy san’at fanlarini o’qitishda tasviriy san’at tarixining ahamiyati	34
	<i>SOXIBOV Raxmonali Jumadilayevich</i>	Milliy naqqoshlik va uning maktablari	38
	<i>TEMIROV Murodjon Anvarovich</i>	Talabalarda badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	45
IQTISODIY TA’LIM VA TARBIYA			
	<i>MADAMINOV Hurshidjon Xomidovich</i>	Sport sohasi uchun iqtisodiy kadrlar tayyorlash va pedagogik mahoratlarini oshirish yo’lidagi yangi innovatsion metodlar	50
	<i>RAVSHANOVA Ziyoda Nuraliyevna</i>	Tadbirkorlik faoliyatining tarixiy ildizlaridan zamonaviy rivojlanish sari	54
INKLYUZIV TA’LIM			
	<i>PIRNIYAZOVA Gulchira Nietbaevna, BEKTURSINOVA Gulxumar Joldasbay qizi</i>	Inklyuziv talimda oqiwshilardn kitapxanliq madeniyatin rawajlandiriv	59
TA’LIM MENEJMENTI			
	<i>ASTANOV Axunjon Raubovich</i>	Hokim yordamchilarini tayyorlash va uning siyosiy madaniyatini yuksaltirishda xorij tajribasi	63
	<i>TUXFATULLINA Dilyara Temurovna</i>	Umumta’lim muassasalarida uzluksiz metodik xizmat ko’rsatish ishlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari	70
	<i>MADAMINOV Hurshidjon Homidjonovich</i>	Jismoniy tarbiya va sport sohasida innovatsion iqtisodiy yondashuvlar: malaka oshirish markazlari tajribasi tahlili	74
	<i>TOSHPULATOV Olim Panjiyevich</i>	Raqamli vositalarni maktab ta’lim tizimiga qo’llashda innovatsion yondashuv muammolari va yechimlari	81
ILG’OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR			
	<i>ABDULLAYEVA Gavhar Ro’zimurod qizi</i>	Adekvat modellar asosida talabalarning metodik tayyorgarligini takomillashtirish: metodologik asoslar, xalqaro tajriba	85
	<i>POLVONOV Baxtiyor</i>		

TA'LIM MENEJMENTI

HOKIM YORDAMCHILARINI TAYYORLASH VA UNING SIYOSIY MADANIYATINI YUKSALTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

*Astanov Axunjon Raubovich,
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
“Siyosatshunoslik” kafedrasida o'qituvchisi
astanovahun@gmail.com*

Ushbu maqolada davlat fuqarolik xizmatchilarini tayyorlash institutini samarali tashkil etish hamda bu borada xorijiy davlatlar, xususan, Singapur, AQSH, Yaponiya, Germaniya kabi davlatlarning tajribasini o'rganish va davlat xizmatchilarini tayyorlash va ularning siyosiy madaniyatini shakllantirish borasidagi ilg'or tajribalari, davlat fuqarolik xizmatchilarining reyestrini shakllantirish jihatlari. Shuningdek, hokim yordamchilari ham davlat fuqarolik xizmatchilari hisoblanishi va ularning faoliyati haqida fikr-mulohazalar keltirilgan.

***Kalit so'zlar:** davlat xizmati, davlat fuqarolik xizmati, rotatsiya, reputatsiya, betaraflik, siyosiy madaniyat, davlat reyestri, meritokratiya, marketlashuv, elitarizm, bilim.*

FOREIGN EXPERIENCE IN TRAINING THE GOVERNOR'S ASSISTANTS AND IMPROVING THEIR POLITICAL CULTURE

This article discusses the effective organization of the institute for training state civil servants and the study of the experience of foreign countries, in particular, Singapore, the USA, Japan, Germany, and their best practices in training civil servants and forming their political culture, as well as aspects of forming a register of state civil servants. Also, the consideration of the fact that the Governor's assistants are also state civil servants and their activities are presented.

***Keywords:** civil service, state civil service, rotation, reputation, impartiality, political culture, state register, meritocracy, marketization, elitism, knowledge.*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ПОМОЩНИКОВ ГУБЕРНАТОРА И ПОВЫШЕНИЯ ИХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В данной статье рассматривается эффективная организация института подготовки государственных гражданских служащих и изучение опыта зарубежных стран, в частности, Сингапура, США, Японии, Германии, и их передового опыта по подготовке государственных служащих и формированию их политической культуры, а также аспекты формирования реестра государственных гражданских служащих. Также рассматривается вопрос о том, что помощники губернатора также являются государственными гражданскими служащими и представлена их деятельность.

***Ключевые слова:** государственная служба, государственная гражданская служба, ротация, репутация, беспристрастность, политическая культура, государственный реестр, меритократия, маркетизация, элитарность, знания.*

Kirish. Har bir mamlakatning davlat xizmati, farovon hayoti, ijtimoiy-iqtisodiy holati va ertangi istiqboli ko'p jihatdan uni boshqarib borayotgan rahbarlarning shaxsiga, ma'naviyati, aql-zakovati, bilimi, hayotiy tajribasi, insoniy xislatlari va siyosiy madaniyatiga bog'liq. Bugungi kunda siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa muammolarni hal qilishda inson omili ta'siri ortib borar ekan, kadrlar siyosatining ahamiyati ham shu darajada kuchayib boradi. Shu o'rinda fransuz-ma'rifatparvari Volterning fikrini keltirish o'rinni: “Davlat zaifligining sababi pul mablag'larining yetishmovchiligida emas, balki iqtidorli kadrlarning yetishmovchiligidadir”.

Xususan, siyosiy o'zgarishlar davrida mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmati tizimida barqarorlikka erishish oson kechmaydi, shu sababli mazkur tizimda, avvalo, davlat fuqarolik xizmatchilarini tayyorlash institutini samarali tashkil etish hamda bu borada xorijiy davlatlar, xususan, Singapur, AQSH, Yaponiya,

Germaniya kabi davlatlarning tajribasini o‘rganish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Bu esa, o‘z navbatida, mamlakatimizdagi mazkur muammoni hal qilishni jadallashtirishda yordam berishi mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Ko‘pgina xorijiy mamlakatlarda davlat fuqarolik xizmatiga professional va siyosiy tayyorlashga muhim ahamiyat berishadi.

Singapur davlat xizmati tizimiga Prezident, Bosh vazir, 14 ta vazirlik hamda 26 ta doimiy komissiya kiradi. Davlat xizmatchilarining umumiy soni bugungi kunda taxminan 65 ming kishini tashkil qiladi

Davlat xizmatini tashkil etishning Singapur modeli xalqaro tashkilotlar tomonidan dunyodagi eng yaxshi modellardan biri sifatida tan olingan. Singapur rivojlanishining muvaffaqiyatini belgilaydigan asosiy omillardan biri professional davlat xizmatchilar tizimi joriy etilganligi hisoblanadi. Singapur davlat xizmatchilari samarali va halol davlat xizmatining asosidir. Singapurda davlat xizmatini tashkil etishning asosiy prinsipi - **meritokratiya** prinsipi bo‘lib, davlat xizmatchisining shaxsiy salohiyati va xizmatiga asoslanadi hamda inson resurslaridan samarali foydalanishga qaratiladi.

Singapurda davlat xizmatiga jalb etishning o‘ziga xos tizimi yaratilgan. Mazkur tizimga asosan, davlat istiqbolli universitet talabalarini aniqlaydi, ularning ta‘limini nazorat qiladi, o‘qish davomida rag‘batlantiradi, maxsus ajratilgan stipendiyalar ajratadi va dunyoning eng rivojlangan mamlakatlarida chet el tajribasini o‘rganish uchun yuboradi. Ushbu talabalar zimmasiga universitetni tugatgandan so‘ng 4-6 yil davomida hukumatda ishlash majburiyati yuklanadi. Bu esa, eng yaxshi va eng iqtidorli talabalarning davlat xizmatiga kirish imkoniyatini ta‘minlaydi.

Davlat xizmatining obro‘si va unda yuqori ish haqi tufayli, katta hajmdagi davlat ishlari zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda kam sonli xodimlar bilan boshqariladi. Bugungi kunda, Singapurdagi davlat xizmatchisi qiyofasini quyidagicha ta‘riflash mumkin: halol, malakali, professional, yuqori maoshli va doimiy ravishda o‘zidan ko‘ra professionalroq xodim kelishi mumkinligi sababli o‘z lavozimini yo‘qotish bosimi ostidagi kishi[1].

Singapurdagi davlat xizmati o‘z faoliyatini muntazam ravishda takomillashtirib borishi bilan ajralib turadi. Davlat xizmatining yuqori lavozimdagi amaldorlari dunyoning rivojlangan mamlakatlarida davlat boshqaruvida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar va yangiliklarni kuzatib boradi, ularni tahlil qiladi va mamlakatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, parametrlarini hisobga olgan holda eng munosib g‘oya va usullarni takomillashtirish bo‘yicha choralar ko‘radi. Shu sababli, yuqori darajadagi davlat xizmatchilari, birinchi navbatda, mansabdor shaxslarning islohotlarni to‘g‘ri tushunishini ta‘minlash lozim.

“Osiyo yo‘lbarisi” deb nom olgan Siingapurning rivojlanishida yukori malakali va axloqiy fazilatlariga ega davlat xizmatchilarining roli katta bo‘lgan. Bu hakda Singapurni qoloqlikdan dunyoning rivojlangan davlatlar katoriga olib chikkan, 25 yil Bosh vazir lavozimida faoliyat yuritgan Li Kuan YU shunday deydi: “Hukumatda layoqatli vazirlar va ularga yordam bergan yuksak axloqiy fazilatlariga ega davlat xizmatchilarining borligi Singapurning muvaffaqiyatli taraqqiyotini ta‘minlashda asosiy, xal qiluvchi omilga aylandi”[2].

Davlat xizmati uchun kadrlar tayyorlashda Singapur milliy universitetining Li Kuan YU nomidagi Davlat siyosati maktabini alohida ta‘kidlash lozim. Ushbu maktab 2004 yilda tashkil topgan bo‘lib, davlat boshqaruvi apparati uchun kadrlar tayyorlashni maqsad qilgan. Davlat siyosati maktabida “Davlat boshqaruvi”, “Davlat siyosati”, “Xalqaro munosabatlar” yo‘nalishlarida davlat xizmatchilari magistrlik unvonlarini olishlari mumkin. Shuningdek, maktabda “Davlat siyosati” yo‘nalishida tadqiqotlar o‘tkazilib, ilmiy darajalar berish yo‘lga qo‘yilgan[3]. 2023-yilda Li Kuan YU nomidagi Davlat siyosati maktabi va O‘zbekiston Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi o‘rtasida yaqin hamkorlik yo‘lga qo‘yilib, Akademiyada qo‘shma ta‘lim markazi faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Markaz Milliy kadrlar zaxirasiga kiritilgan davlat xizmatchilarining Davlat siyosati maktabida malaka oshirishlarini tashkil etadi. Ushbu hamkorlik, shubhasiz, O‘zbekistonda ham davlat fuqarolik xizmatchilarini rahbarlik lavozimlariga malakali kadrlar bilan ta‘minlashda samarali bo‘ladi.

Professor K. Tan Singapur davlat xizmatining samaradorligini yuqori darajadagi qat‘iy tartib-intizom, meritokratik tamoyilning to‘liq amalga oshirilishi va yuqori maosh bilan bog‘laydi[4]. Huquqshunos D. Bekchanov Singapurda davlat xizmatini kadrlar bilan ta‘minlashning o‘ziga xos tizimi yaratilganligiga e‘tibor qaratadi. Unga ko‘ra, universitetning istiqbolli talabalari tanlab olinib, ular uchun maxsus stipendiyalar ajratilib, xorijiy stajirovkalarga yuboriladi. Natijada ularning zimmasiga universitetni tamomlagandan so‘ng ma‘lum muddat (4-6 yil) davlat xizmatida ishlash majburiyati yuklanadi[5].

Shunday qilib, meritokratik tamoyil, yuqori maosh, moddiy-mulkiy rag‘batlantirish kabi motivlar davlat fuqarolik xizmatchilarining samarali faoliyat yuritishiga, shuningdek, korrupsiyaning oldini olishga xizmat qilmoqda.

Fransiyada davlat xizmatchilarini tayyorlash boshlang'ich professional tayyorgarlik va malaka oshirish (“doimiy professional tayyorgarlik”) dan iborat. Shu tariqa, turli vazirliklarga ishga o'tish uchun tanlovlar tashkil etiladi[6].

Umuman olganda, Fransiyada davlat xizmatchilarini tayyorlash jarayonlariga alohida e'tibor qaratiladi. Jumladan, Fransuz milliy boshqaruv maktabi(INSP)[7] tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlat fuqarolik xizmatiga kadrlarni maqsadli tayyorlash siyosiy e'tiqodlar orqali amalga oshiriladi. Maktabda o'qiydiganlar o'z kasbi mohiyatini o'zlarida to'liq singdirganlaridan so'ng, ularda ma'lum bir xalqqa xizmat qiluvchining mentaliteti shakllanadi. O'qish davrida tinglovchilar amaliyotni Federal boshqaruv apparatida, davlat boshqaruv organlarida, davlat sanoat korxonalarida o'tkazishadi. Ushbu amaliyot jarayonlari tinglovchilarni davlat xizmatiga siyosiy jihatdan tayyor bo'lib borishlariga zamin yaratadi.

Fransiyada Milliy maktabdan tashqari, davlat boshqaruvi kadrlarini tayyorlovchi dasturlar ko'plab siyosiy tadqiqot markazlari huzurlarida ham mavjud. Ular nomzodlarni bir yil davomida diplom olganlaridan so'ng tayyorlashadi. Tayyorlov dasturlari lavozimga o'tishda o'tkaziladigan imtihonlarga tayyorlashdan iborat bo'ladi. Fransiya Respublikasining ayrim vazirliklari tanlovni davlat xizmatiga kadrlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilish uchun o'tkazishadi. Misol uchun, Parij siyosiy tadqiqotlar instituti davlat xizmatchilarini siyosiy tayyorlovchi muassasa bo'lib, u asosan, kadrlarni o'z yo'nalishidan kelib chiqib iqtisodiyot, siyosat bo'yicha tayyorlaydi[8].

Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat fuqarolik xizmati G'arbning oqilona byurokratiya an'anasi turlaridan biriga mansub. Ammo u o'z maqomiga, malakasi va barqarorlik darajasiga, ayniqsa, siyosatdan holilik darajasiga ko'ra doim G'arbiy Yevropa byurokrtiyasidan keyingi o'rinda turadi[9]. AQSHda zamonaviy davlat fuqarolik xizmatining tashkil etilishi 1883-yilda “Davlat xizmati to'g'risida”gi Qonun (“Pedlton akti”)ning qabul qilinishi bilan bog'liq. Pedlton Qonuniga muvofiq, federal hukumat lavozimlari siyosiy homiylik emas, balki xodimning xizmatiga qarab berilishi belgilab qo'yildi. Mazkur Qonun davlat xizmatchilari ishga maxsus tanlov imtihonlari orqali yo'llanishini belgilab berdi[10].

AQSH davlat rahbarlarining faoliyatiga qisqacha nazar tashlasak, Prezident Karter (39-Prezident) o'z boshqaruvida davlat xizmatini izchil tanqid qilish va uning ustidan siyosiy nazorat o'rnatish yo'lini tanlaganiga guvoh bo'lamiz. Reygan (40-Prezident) va Bush (Katta Bush, 41-Prezident) ham bu ishni davom ettirdilar, uning miqyosini yanada kengaytirdilar. O'z davrida Klinton (42-Prezident) ham shu uslubni qo'lladi[11].

Boshqa tomondan, Karter davrida boshlangan “kuyinchak”, “shaffof” byurokrtiyani vujudga keltirish jarayoni davlat apparati va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning o'zgarishiga sabab bo'ldi. Fuqaro davlat o'ziga qanday imtiyozlar berishiga ko'z tikib o'tiradigan ancha passiv soliq to'lovchidan faol mijozga – davlat apparati xizmatlaridan foydalanuvchiga aylana boshladi[12].

Reygan va ma'lum darajada Bush g'oyalariga ko'ra, davlat sektori xususiy sektor qabilida ishlashi, davlat xizmatchisi va mijoz o'rtasidagi munosabatlar bozor munosabatlarini yodga solishi lozim edi.

Davlat xizmati hamda davlat xizmatchilari ustidan nazorat o'rnatilishi jamiyat uchun, shubhasiz, yaxshi samara berdi. Lekin, ayni vaqtda, byurokrtiyaning “marketlashuvi” salbiy oqibatlariga ham olib keldi. Shu sababli, mazkur sektorni bozorga to'liq bog'lash mumkin emas. Aks holda, davlat xizmatida ro'y bergan deformatsiyalar korrupsiya, davlat xizmatining turli darajalari hamda bo'g'inlari o'rtasidagi ziddiyat va to'qnashuv kabi illatlarga zamin yaratadi[13].

AQSH davlat xizmatiga ko'rsatilgan siyosiy ta'sirlar shunga olib keldiki, xizmatchilarning ma'muriy axloq darajasi pasaydi hamda malakali xodimlarning biznesga ketib qolish holatlari ko'paydi. Shu bois, so'nggi yillarda, hatto, o'ta marketlashgan va detsentralizatsiya qilingan (nomarkazlashtirilgan) ijtimoiy tizim uchun ham samarali davlat xizmati zarurligi anglab yetilmoqda.

Shuni ta'kidlash lozimki, boshqa rivojlangan mamlakatlarga nisbatan **Yaponiyada** davlat xizmatchilari ancha kam. Ular jami ishlovchilarning bor-yo'g'i 8,1 foizini tashkil etadi. Taqqoslash uchun bu ko'rsatkich Germaniyada 15,1 foiz, AQSHda 15,5 foiz, Fransiyada 22,6 foizga teng keladi[13].

Yaponiyada davlat xizmati davlat faoliyatining ma'muriy, diplomatik va boshqa sohalarini qamrab oladi[14].

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning samaradorligi ko'p jihatdan davlat xizmatchilarining, avvalo, ularni tayyorlashning ishlab chiqilgan mexanizmi bilan ta'minlanadigan yuqori kasbkorligi va javobgarligi bilan izohlanib, xalq an'analari va falsafasiga asoslangan beshta o'zaro bog'liq yapon tizimlari uning asosi va negizi hisoblanadi. Ular bo'lg'usi amaldorlarni tanlashdan tortib, ularni ishdan bo'shatishgacha bo'lgan oraliqda davlat xizmatchisini tayyorlash tizimini belgilaydi[14].

Ayni mana shu – davlat xizmatchisini tayyorlashni o'zida ifodalaydigan **beshta buyuk yapon tizimi** tarkibiga quyidagilar kiradi: *bir umrlik ishga yollash; kadrlarni rotatsiya qilish tizimi; reputatsiyalar tizimi; ish joyida tayyorlash tizimi; ish haqi tizimi.*

Mazkur tizimlarning qiymati va ta'sirchanligi shundan iboratki, bu alohida unsurlarning yuzaki to'plami emas, balki yagona tizimga birlashgan uzviy o'zaro bog'liq tizimdir. Ularning har biri boshqasini to'ldirgan holda butun bir tizimning amal qilish asosi va sharti hisoblanadi. Jami bo'lib ular yuqori kasbkorlikka ega amaldorlarni tayyorlashni ta'minlaydigan, ularning ijodiy va intellektual layoqatlarini to'liq ro'yobga chiqaradigan kuchli rag'batlantiruvchi muhitni shakllantiradigan yagona mexanizmini tashkil qiladi. Davlat xizmati kadrlarini tayyorlash va foydalanish yagona yapon mexanizmining o'ziga xos xususiyati, bu ularning davlat xizmatiga bir umrga yollashidir. Bir umrlik yollash tizimi davlat xizmatiga tayinlash mexanizmidan boshlanib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: davlat xizmatiga qabul qilish, davlat xizmatchisi lavozimiga ko'tarilish, boshqa lavozimga o'tish, lavozimdagi siljish.

Shuningdek, davlat xizmatiga tayinlashda o'ziga xoslik kasb etadigan bir qancha tamoyillar mavjud:

- kirish imtihonlari yoki attestatsiya natijalariga muvofiq, ustuvorliklar bo'yicha;
- qobiliyatlari bo'yicha (yangidan qabul qilinganlar uchun imtihon natijalari, ishlovchilar uchun tekshiruvlar, guvohnomalar, attestatlar, diplomlarning mavjudligi);
- betaraflik tamoyili – davlat xizmatchilari o'z siyosiy ishonchlariga ega bo'lishlari mumkin, ammo ularga muvofiq, davlat xizmatida kasbiy ish yuritishlariga ruxsat etilmaydi, chunki ular hukumat va parlament qarorini amalga oshirishlari zarur bo'ladi;
- butun aholi uchun teng imkoniyatlar tamoyili;
- barcha davlat xizmatiga olinganlarning tengligi tamoyili[15].

Davlat xizmati to'g'risidagi qonunda davlat xizmatiga yaroqli emaslik sharti belgilangan. Agar bunday inson tasodifan davlat xizmatiga olinsa, u uzoq ishlamaydi. Davlat xizmatida ishlash huquqiga ega bo'lmagan shaxslar tarkibiga quyidagilar kiradi: yetarli layoqatga ega bo'lmaganlar, huquqiy layoqatga ega bo'lmaganlar, ya'ni Yaponiya qonunlariga muvofiq, mol-mulkka egalik huquqidan mahrum qilinganlar, ozodlikdan mahrum qilinganlar, intizom tartibida erta ishdan bo'shatilganlar, shu jumladan, xususiy sektordan, ishlab chiqarishdan ajralgan holda faoliyat ko'rsatayotgan tashkilotlar ishida qatnashayotganlar[16].

Hozirgi vaqtda Yaponiyada davlat xizmatiga qabul qilish uchun cheklolar sonini asta-sekin qisqartirish tendensiyasi kuzatilmoqda. Eng avvalo, davlat xizmatiga qabul qilishda yoshi, millati, fuqaroligi kabi shartlarning ikkinchi darajali ahamiyati haqida gap boradi.

Yaponiyaning davlat xizmatchilari ikki toifaga ajraladi:

1. Hukumat (markaziy) organlari (vazirliklar, mahkamalar, qo'mitalar, boshqarmalar va h.k.) davlat xizmatchilari. Ular, o'z navbatida, ikkita yirik guruhga ajratiladi:

- qaror qabul qilishda, vazifalarni belgilashda qatnashadigan davlat xizmatchilari. Bular alohida davlat xizmatchilari deb nomlanadilar;
- qo'yilgan qarorlar va vazifalarni bajaradigan hamda amalga oshiradigan davlat xizmatchilari. Ular oddiy davlat xizmatchilari, deb ataladi.

2. Mahalliy boshqaruv organlari (hokimliklar) davlat xizmatchilari.

Birinchi toifa davlat xizmatchilariga vazirlar va ularning o'rinbosarlari kiritiladi. Binobarin, Yaponiyaning har bir vazirligida faqat ikkita o'rinbosar mavjud bo'lib, biri siyosatchi (vazir singari), u o'ziga xos davlat xizmatchisi, deputat hisoblanadi. Boshqasi vazirlikning funksional majburiyatlarini bajaradi va odatda birinchi toifali davlat xizmatchisiga mansub bo'ladi. Markaziy (hukumat) organlarning oddiy davlat xizmatchilari orasida departament boshliqlari, vazirliklar sektorlari, mutaxassislar va h.k. mavjud. Xizmatchilarning taxminan shunday shkalasi davlat mahalliy organlarida ham amal qiladi[17].

Vazirliklar, Parlamentning xizmat ko'rsatuvchi xodimlari ishlab chiqarish davlat xizmatchilari toifasiga kiradi. Harbiy xizmatdagilar, politsiyachilar, o't o'chiruvchilar, o'qituvchilar, tibbiy xodimlar va h.k.lar ham davlat xizmatchilaridirlar. Agar maktablar davlat darajasida bo'lsa, unda ishlovchi xodimlar ham markaziy organlarning birinchi toifali davlat xizmatchilariga kiradi. Agar maktablar mahalliy ahamiyatga ega bo'lsa, u holda davlat xizmatchilari ikkinchi toifali bo'ladi[18].

Shuni ta'kidlash lozimki, Yaponiyada davlat xizmatining yana bir muhim o'ziga xosliklaridan yana biri – elitarizm ruhi, an'anaga ko'ra amaldorlar izzatining saqlanishidir.

Davlat xizmatiga tayinlash tanlov imtihonlari asosida o'tkaziladi. Yapon Konstitusiyasi davlat xizmatiga fuqarolar kirishi uchun teng huquqqa ega ekanligi tamoyilini mustahkamlagan.

Davlat xizmatchilari to'g'risidagi Qonun (33-modda) davlat xizmatiga tanlash nomzodning shaxsiy ko'rsatgan xizmatlari, uning kasbiy tayyorgarligi va ishchanlik sifatlariga mos ravishda amalga oshirilishini, bu jihatlar tanlov imtihonlari orqali aniqlanishi lozimligini ko'rsatadi. Kirish tanlovi bir joyga 10 tadan 100 kishigacha yetadi. Imtihon topshiruvchilar uchun yosh senzi – 18-28 yoshdir. Xizmatga ilk bor kirayotganlar uchun imtihonlar uchta alohida guruhlarga bo'yicha:

1. Oliy o'quv yurtlarini tugatganlar uchun;

2. To‘liq bo‘lmagan oliy ma‘lumotga ega kishilar uchun;
3. O‘rta o‘quv yurtlarini tugatganlar uchun guruhlar bo‘yicha o‘tkaziladi.

Davlat xizmatiga kirish huquqiga faqat yapon fuqarolari ega. Tanlov imtihonlari “ochiq eshiklar” tamoyili bo‘yicha o‘tkaziladi.

Imtihondan tashqari, davlat xizmatiga tayinlashning usuli kadrlarni tanlab olish hisoblanadi. U o‘qituvchilar, tibbiyot xodimlari, transport haydovchilari, texnik xodimlar va boshqa kasbdagilarga qo‘llanadi. Tanlab olishda suhbat, test o‘tkaziladi, anketa to‘ldiriladi. Mezoni oddiy – faoliyati soliq to‘lovchilar hisobiga amalga oshiriladiganlar davlat xizmatchisidir. Bularning hammasi ilgari qayd etilganidek, “Davlat xizmati to‘g‘risida”gi Qonunda aniqlashtiriladi[19].

Shuningdek, mahalliy boshqaruv organlari davlat xizmatchilarini tayyorlash bilan Davlat xizmati akademiyasi shug‘ullanib, u Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish ishlari bo‘yicha vazirlik tarkibiga kiradi[19.1].

Bundan tashqari, zamonaviy **Germaniya** siyosiy va ma‘muriy sohalarining o‘zaro bir-biri bilan yaqinligi va munosabatlarining chambarchasligi bilan ajralib turadi. Bu munosabatlar Germaniyaning “Davlat xizmati to‘g‘risida”gi Qonunida ham aks etib turadi. Unga ko‘ra, mansabdor shaxslar siyosiy partiyalarning faoliyatida qatnashib, Parlament a‘zolikiga kirish huquqiga ega. Bu toifa ishlovchilarni Germaniyada tayyorlash va qayta tayyorlashning o‘ziga xosligi mansabdorning alohida maqomi va uning xizmat bo‘yicha ko‘tarilish sharoitlari bilan belgilanadi. Germaniyada davlat xizmatidagi shaxslar uch guruhga: amaldorlar, xizmatchilar va ishchilar guruhiga bo‘linadi[19.2].

Nemis amaldori hayotiy maqomga ega va alohida qatlam vakili hisoblanadi. Davlat darajasidagi amaldorlar turli rang (yuqori, oshirilgan, o‘rta va quyi)larga mansub. Har bir rang ma‘lum ta‘lim senzi va ish stajini ko‘zda tutadi. Past va o‘rta rang amaldorlari (haydovchilar, qo‘riqchilar, kotibalar, yordamchi xizmatchi xodimlar) bizningcha, amaldor hisoblanmaydi. Yuqori rang xizmatchilari oliy ma‘lumotli bo‘lishi va 3 yillik tayyorlov kurslaridan o‘tishlari kerak. Oliy rang amaldorlari universitet ma‘lumoti va ikki yillik tayyorlov xizmatlariga egadirlar. Germaniyada davlat va mahalliy boshqaruv xodimlarini tayyorlash va qayta tayyorlash bosqichma-bosqich, qat‘iy, tugallangan tizimni o‘zida mujassamlashtiradi. Davlat xizmatchilarini tayyorlash dasturlarida nafaqat ularga bilim berishga balki, ularning ma‘naviy qiyofalariga, axloqiga, o‘zini tutishi, siyosiy dunyo qarashlariga ham alohida e‘tibor qaratiladi.

Umuman olganda, Germaniyada davlat xizmatchilarini tayyorlashda ularning amaliyotlariga katta e‘tibor qaratiladi. Amaliyot davrlarida tinglovchilar davlat organlaridagi uchrashuvlar, mitinglar, siyosiy suhbatlarda bevosita ishtirok etish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Tinglovchilar xalqaro amaliyotni Fransiya, Buyuk Britaniya, AQSH, Kanada, Yaponiya kabi mamlakatlarda o‘tkazishlari mumkin. Bu esa, ularga mazkur mamlakatlarning davlat boshqaruvi siyosatining ilg‘or tajribalarini o‘rganishlariga imkon yaratadi. Shu tariqa Germaniyada davlat xizmatchilari davlat xizmatiga siyosiy jihatdan tayyor bo‘lib borishadi. O‘qish va xorijiy amaliyot jarayonida asosan e‘tibor geosiyosiy jarayonlar, xalqaro iqtisodiyotga qaratiladi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results): Yuqorida dunyoning rivojlangan mamlakatlarida davlat xizmatchilarini tayyorlash va ularning siyosiy madaniyatini shakllantirish borasidagi ilg‘or tajribalar natijasida O‘zbekiston Respublikasida boshqaruv kadrlari va davlat fuqarolik xizmatchilarini tayyorlash bo‘yicha foydali bo‘lgan bir nechta xulosalarga kelindi. Xususan, ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

Singapur tajribasidagi meritokratiya prinsipari asosida davlat xizmatchilar tizimi joriy etilganligi (bilim va salohiyatiga qarab, davlat xizmatiga qabul qilish hamda lavozimidan o‘stirish);

- doimiy ravishda davlat xizmatchilari bilimi va malakasini oshirish borasida samarali tizimning mavjudligi;

- davlat xizmatlarini muntazam ravishda takomillashtirib borishi;

- davlat xizmatlari borasida davlat siyosatini amalga oshiradigan tuzilmaning mavjudligi samarali davlat xizmatlari tizimining joriy etilganligi, korrupsiya, tanish-bilishchilik kabi illatlarni past darajaga tushirib, davlatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim omil ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Germaniyaning tajribasini mamlakatimiz bilan solishtirib ko‘rsak quyidagi holatlarni kuzatish mumkin bo‘ladi.

Birinchidan, O‘zbekistonda davlat boshqaruvi tizimi, millat mentaliteti Germaniyadan yoki boshqa xorij mamlakatlaridan farq qilib, O‘zbekistonda ma‘lum kasb va ma‘lumot darajasiga ega bo‘lgan amaldorlarning tarixan vujudga kelgan vorisligi mavjud emas.

Ikkinchidan, Germaniyada vaqt jihatdan ishlangan kadrlarni o‘qitish va malakasini oshirish tizimi mavjud bo‘lib, u bir vaqtda ommaviylashgan kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash vazifasiga javob bermaydi.

Uchinchidan, Germaniyada davlat xizmatchilarini huquqiy tayyorlashga urg‘u berilib, u Germaniyada ma‘muriy boshqaruvda ishlarning real holatiga to‘liq javob beradi. O‘zbekiston Respublikasining hozirgi sharoitida davlat xizmatchilarini bozor iqtisodiyoti asoslarini fundamental bilimlariga asoslangan vaziyatli

fikrlashni shakllantirish, ko‘nikma, usul va malaka oshirishga tegishli tartibda o‘qitish muhim ahamiyat kasb etadi.

To‘rtinchidan, O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida Germaniyada amalga oshirilganidek, xizmat bo‘yicha siljitish amaliyotini qo‘llash maqsadga muvofiq.

Shuni ta‘kidlash kerakki, mamlakatimizda davlat xizmatining huquqiy asoslari bosh Qomusimiz bo‘lgan Konstitutsiya va ko‘plab qonun hujjatlarida mustahkamlab qo‘yilgan. Asosiy Qonunimizning 2-moddasiga ko‘ra: “Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas‘uldirlar”. Shuningdek, 7-moddasida: “Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir. O‘zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko‘zlab va O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan idoralar tomonidagina amalga oshiriladi”[19.3], deya qayd etiladi.

Biroq, yuqorida tahlil etilgan xorijiy mamlakatlarning davlat xizmatlari tajribalaridan kelib chiqib, O‘zbekistonda davlat fuqarolik xizmatchisi faoliyatini yanada isloh qilishning muhim bir vazifalaridan biri, fikrimizcha, O‘zbekiston Respublikasida Davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reyestrini ishlab chiqishdan iborat. Xususan 2022-yil 8-avgusda O‘zbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi O‘RQ-788-sonli qonuni qabul qilingan, qonunning 22-moddasida Davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reyestri - Davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reyestri davlat organi darajasidan (milliy, respublika, hududiy va tuman) kelib chiqqan holda, malaka talablariga muvofiq bixillastirilgan va tasniflangan davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining guruhlari hamda toifalaridan, shuningdek davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining malaka darajalaridan iborat bo‘ladi.

Davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reyestri O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlanadi hamda maxsus vakolatli davlat organi tomonidan yuritiladi.

Davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reyestri, shuningdek unga kiritilgan o‘zgartish va qo‘shimchalar maxsus vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytida e‘lon qilinadi[20] deb belgilab qo‘yilgan qonun qabul qilinganiga 3 yil bo‘lgan bo‘lsada haligacha reyestr shakllanmagan.

Mazkur reyestrda mofiq davlat organi darajasidan (milliy, respublika, hududiy va tuman) kelib chiqqan holda, malaka talablariga muvofiq bixillastirilgan va tasniflangan davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining guruhlari hamda toifalaridan, shuningdek davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining malaka darajalari aniq belgilab qo‘yilishi o‘z xizmat vazifasiga sadoqatli, yuksak malakali davlat xizmatchilarini tayyorlashning huquqiy asosi bo‘lib xizmat qiladi. Shu o‘rinda shuni ham alohida ta‘kidlash lozimki Hokim yordamchilari ham davlat fuqarolik xizmatchilari hisoblanadi.

Demak, Davlat fuqarolik xizmatchisi sifatida Hokim yordamchisi qanday faoliyat bilan shug‘ullanishi kerak degan savol tug‘uladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda PF-29-son Farmoniga muvofiq, respublikamizning har bir mahallasida 2022-yilning Yanvar oyidan 9-ming 309-nafar hokim yordamchilari ish boshladi.

Hokim yordamchisi—har bir shaharcha, qishloq, ovulda, shuningdek, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar hamda ovullardagi har bir mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta‘minlash va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha tuman (shahar) hokimi yordamchisi lavozimiga tayinlangan shaxs[21].

Huquqshunos D.Rahimov O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlanishi kutilayotgan Davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reyestriga mahallalardagi hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari, xotin-qizlar faoli, ijtimoiy xodim, soliq inspektorining huquqiy maqomini aniq belgilash, ularni davlat fuqarolik xizmatchisi sifatida e‘tirof etadi[22], yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib hokim yordamchilari davlat fuqarolik xizmatchilari hisoblanadi.

Xulosa qilganda, mamlakatimiz davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirib borishda milliy xususiyatlar inobatga olingan holda rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasining yutuqlarini joriy qilish muhim o‘rin tutadi. Bu borada quyidagi masalalarni alohida ajratib ko‘rsatish mumkin: xizmatchilarga xususiy sektordan ko‘proq bo‘lgan yuqori maosh to‘lashni joriy qilish (o‘rganilgan aksariyat davlatlar, ayniqsa, Singapur), asosan, amaliyotga asoslangan boshqaruv kadrlarini tayyorlash tizimini rivojlantirish (Fransiya), davlat kadrlar siyosati bo‘yicha vakolatli organga davlat fuqarolik xizmatchilarini sug‘urtasi va salomatligi javobgarlik vazifalarini yuklash (AQSH), ish stajining aniq muddati va malaka oshirish natijalariga ko‘ra, lavozim bo‘yicha o‘shishni ta‘minlovchi qat‘iy karerali tizimga to‘liq o‘tish (Yaponiya), davlat fuqarolik xizmati uchun zurrur mutaxassisliklarni rivojlantirishga e‘tibor qaratish (Germaniya).

Adabiyotlar:

1. Марк Хонг. Сингапур – страна, победившая коррупцию. 2000 г. http://world.ng.ru/azimuth/2000-05-18/6_sing.html.
2. Ли Куан Ю. Истеъдодли инсонлар мамлакатнинг бебахо бойлигидир. М.А.Рахматов ва Б.А.Зариповлар.
3. Official website of Lee Kuan Yew School of Public Policy // <https://lkyspp.nus.edu.sg/>.
4. Kenneth Paul Tan. Meritocracy and elitism in a global city: Ideological shifts in Singapore // *International Political Science Review*. – № 1 (29), 2008. – P. 7-27.
5. Ўзбекистон Республикаси давлат фуқаролик хизматини такомиллаштириш масалалари [Матн]: монография / Х.Азизов [ва бошқ.] – Тошкент: Shafoat Nur Fayz, 2020. – Б. 228.
6. Конов А.В. Государственная служба Франции: комплексный подход. –М.: Дело, 2014. –С. 15–34.
7. <https://insp.gouv.fr/>.
8. <https://www.sciencespo.fr/fr/>.
9. Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Peters G. Searching for a Role; The Civil Service in American Democracy // *American Political Science Review*. 1993. Vol. 14. –№4. –P. 373-386.
10. McGrath R.J. The Rise and Fall of Radical Civil Service Reform in the US States // *PublicAdministration Review*. 2013. Vol. 73. № 4. P. 638—649.
11. <https://zakoniros.ru/>. (12.10.2021).
12. Hausser D. Does «Radical Civil Service Reform» Really Abandon Merit? // *PublicAdministration Review*. 2013. Vol. 73. № 4. P. 649—650.
13. Старовойтов А.В. Реформирование российской государственной гражданской службы и опыт зарубежных стран. Фонд «Развитие парламентаризма в России». –М., 2003. [Электрон ресурс]: <http://www.legislature>.
14. Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник / ред.: В.Я.Кикоть, ред.: Г.А.Васильевич, ред.: Н.В. Румянцев. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –432 с.
15. Старовойтов А.В. Реформирование российской государственной гражданской службы и опыт зарубежных стран. Фонд «Развитие парламентаризма в России». –М., 2003. [Электрон ресурс]: <http://www.legislature>.
16. V. V. Bhatt and Hyung-Ki Kim, Japanese Civil Service System: Relevance for Developing Countries, *Economic and Political Weekly*, Vol. 35, No. 23 (Jun. 3-9, 2000), pp. 1937-1943 (7 pages).
17. “Правовое регулирование в зарубежных странах”. Информационный обзор. Фонд «Развитие парламентаризма в России». –М., 2003. [Электрон ресурс]: <http://www.legislature>.
18. Давлат хизмати: ўқув қўлланма. Э.Т.Хожиев, Г.С.Исмаилова, М.А.Рахимова –Т.: Baktria press, 2015.
19. Reichard C., Schröter E. (2021) Civil Service and Public Employment. In: Kuhlmann S., Proeller I., Schimanke D., Ziekow J. (eds) *Public Administration in Germany. Governance and Public Management*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53697-8_13.
20. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати” тўғрисидаги ЎРҚ-788-сонли қонуни 08/08/2022/ <https://lex.uz/uz/docs/6145972.21.09.2024>.
21. О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta’minlash va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida”gi PF-29-sonli farmoni. // *Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi*, 03.12.2021 y., 06/21/29/1130-son.
22. Раҳимов Д. Маҳаллаларда давлат хизматини ташкил этишининг айрим масалалари. // “Жамият ва бошқарув” журналі. № 2, 2024. – 43-50 б

Buxoro davlat universiteti muassisligidagi
“PEDAGOGIK MAHORAT”
ilmiy-nazariy va metodik jurnali
barcha ta’lim muassasalarini
hamkorlikka chorlaydi.

Pedagoglarning sevimli nashriga aylanib ulgurgan “Pedagogik mahorat” jurnali maktab, kollej, institut va universitet pedagogik jamoasiga muhim qo‘llanma sifatida xizmat qilishi, shubhasiz.

Mualliflar uchun eslatib o‘tamiz, maqola qo‘lyozmalari universitet tahririy-nashriyot bo‘limida qabul qilinadi.

Manzirimiz: Buxoro shahri, M.Iqbol ko‘chasi 11-uy
Buxoro davlat universiteti, 1-bino 2-qavat, 219-xona

Tahririyat rekvizitlari:

Moliya vazirligi g‘aznachiligi

23402000300100001010

MB BB XKKM Toshkent sh. MFO 00014 INN 201504275

BuxDU 400110860064017094100350005

Pedagogik mahorat: rivojlanamiz va rivojlantiramiz!

<p>PEDAGOGIK MAHORAT</p> <p>Ilmiy-nazariy va metodik jurnal</p> <p>2025-yil 4-son (115)</p> <p>2001-yil iyul oyidan chiqa boshlagan.</p> <p>OBUNA INDEKSI: 3070</p>	<p>Buxoro davlat universiteti nashri</p> <p>Jurnal oliy o‘quv yurtlarining professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilar, ilmiy xodimlar, magistrantlar, talabalar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari hamda maktab o‘qituvchilari, shuningdek, keng ommaga mo‘ljallangan.</p> <p>Jurnalda nazariy, ilmiy-metodik, muammoli maqolalar, fan va texnikaga oid yangiliklar, turli xabarlar chop etiladi.</p> <p>Nashr uchun mas’ul: Nigora SAYFULLAYEVA Muharrir: Mexrigiyo SHIRINOVA Musahhih: Sarvinoz RAXIMOVA</p>	<p>Jurnal tahririyat kompyuterida sahifalandi. Chop etish sifati uchun bosmaxona javobgar.</p> <p>Bosishga ruxsat etildi 28.04.2025 Bosmaxonaga topshirish vaqti 29.04.2025</p> <p>Qog‘oz bichimi: 60x84. 1/8 Tezkor bosma usulda bosildi. Shartli bosma tabog‘i – 20,6 Adadi – 100 nusxa Buyurtma № 21 Bahosi kelishilgan narxda.</p> <p>“BUKHARAHAMD PRINT” MCHJ bosmaxonasida chop etildi. Bosmaxona manzili: Buxoro shahri, J.Ikromiy MFY, Hofiz tanish Buxoriy ko‘chasi, 190 B-uy.</p>
--	--	---